

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYANING AHAMIYATI VA MAQSADI**Kakabayeva Gurbanjema**

NDPI Boshlang'ich ta'lim fakultetning 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14942677>**ANNOTASIYA**

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash juda muhim ahamiyatga egadir. Ularga ta'lim bilan barobar darajada tarbiya ham berish lozimdir. Shu sababli ularga o'zlarini qanday tutushni, kattalarga hurmatda kichikka izzatda bo'lishni o'rgatish kerakdir. Boshlang'ich sinflarga muomila odobini, nutqni, xulq-atvorini, odob qoidalarini tog'ri o'rgatish va ularni har tomonlama tarbiyalash va tarbiya berish haqida.

Kalit so'zlar: tarbiya, tarbiyaning maqsadi, oila tarbiyasi, xulq-odob qoidalari.

Tarbiya deganda shakillanayotgan shaxsda shaxsiy, axloqiy sifatlarni shakillantirishni tushunamiz. Tarbiya ta'lim berish bilan bir mustahkam aloqada bolg'ani holda o'ziga xos qonuniyatlarga ham egadir. Ta'lim tarbiya yogana jarayondir. Lekin ular bir-biriga aynan o'xshash emas. Ta'lim va tarbiyaning birligi avvola, ularning maqsadining umumiyligidir.

Abdulla Avloniyning "Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham bir-biridan ayrilmaydigan, birining biriga bog'langan kabidir" deb takidlayshi bejizga emas. Ma'lum bo'ladiki, ta'lim va tarbiyani bir-biridan ajratish mumkin emas. Shu bois, hozirgi kun pedagogi-kasining asosiy vazifasi bilim berib, tarbiyalash tamoyiliga ko'ra tarbiyalab, bilim berish bo'lmag'i lozim.

Yosh avlodlarga tarbiya berishdek murakkab vazifani hal etishda maktab juda muhim ahamiyati bor. Maktab ular uchun bilim maskani bo'lish bilan bir qatorda tarbiya olish maskani ham hisoblanadi. Ayniqsa bolalarni tag'ri tarbiyalash muhim ahamiyatga egadir. Ularni tarbiyalashda oilani o'rni ham muhim ahamiyatga egadir.

Mirzo Ulug'bekning oila muhitini yaxshilash, sog'lom tarbiya berish haqida quyidagi qarashlari mavjud. Bolaning bilim olishiga bo'lgan qiziqishi, havasini oshirishda oila muhim o'rin egallaydi. Oilada ota - onalar bilimli bo'lishini, tarbiya berishda ota-onaning o'zi o'rnak va hayotiy misol bo'lishi kerak.

Xalqimizda " Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql bejizga aytilmagan. Har bir ota-ona o'z farzandi uchun ko'zguidir. Ularning muomala va munosabati, o'zini tutishi farzandiga bo'lgan e'tibori alohida ahamiyatga egadir. Buyuk mutafakkir shoirimiz Alisher Navoiy farzand tarbiyasi xususida shunday deydi: "Yosh bolaga nisbatan eng zarur ish bilki, uni kichkinaginaligidan parvarish qilish- dir deganlar.

Jadid adabiyotining namoyandasi Abdurauf Fitrat jamiyat rivoji va yurt ravnaqi yo'lida oilaning o'rni xususida fikr yuritib, "Oila" asarida shunday mulohazalarni bildiradi: "Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va taturvilligiga bog'liq. Tinchlik va osoyishtalik shu millat oilalarning intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muazzam bo'ladi.

Yosh bolalar tarbiyani o'zidan kattalardan oladilar. Bola kattalarning tajribalarini qoldi emas balki faol ravishda o'zlashtiradi. Bu o'zlashtirishda uning ongli harakati tirishqoqligi katta ahamiyat- ga ega bo'ladi. Tarbiyalanuvchilar muayyan darajada aktiv faoliyat ko'rsatmasalar

tajriba bilimini o'zlashtira olmaydilar. Bolaning yashi ulg'aygan sari bu faollik tobora ko'proq mustaqil xususiyatlarga ega bo'lib boradi: tarbiyalanuvchilar o'zlarida dunyoqarashni tarkib toptirishga o'z-o'zini takomillashtirish tabiat jamiyat va turmushda uchraydigan hodisalarni tushunishga hamda idrok etilgan narsalarga tanqidiy munosabatda bo'lishga ko'nika boradilar.

Tarbiya - "Pedagogika", ya'ni bola tarbiyasining fani Ilmiy axloqining asosi tarbiya o'ldugindan shul xususda bir oz so'z so'ylaymiz. Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmoq tanani pok tutmoq, yosh tutmoq, yosh vaqtdan maslakini tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o'rgatmoq, yoman xulqlardan saqlab o'sdurmoqdur. Tarbiya qiluvchilar tabib kabi, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilgan kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl maraziga "yaxshi xulq" degan davoni ustidan berub, katta qilmog'i lozimdir. Zeroki, "Hassinu axloqiko'm" amri sharifi uzra xulqimizni tuzatmokg'a amr o'linganmiz. Lekin xalqimizning yaxshi bo'lishining asosiy panjasi tarbiyadir.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki, boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga tarbiya berish muhim ahamiyatni talab qiladi. Asosan tarbiyaning maqsadi shuki bolalarga odob axloq qoidalarini o'rgatishdir. Shu sababli ham boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga tarbiya fanini o'qitish yolga qo'yilgan. Bolalarga asosan oilada olgan tarbiyasi ham olohida ahamiyatni kashf etadi. Shu sababli ota-onalar tarbiyasi ham birinchi o'rinda turadi. Maktabda olgan talim va tarbiyasi ham muhim ahamiyatgani kashf etadi.

References:

1. Djurayev S.N, Turdiyeva N.S, Baxronova A.I, Tarbiyaviy ishlar metodikasi.
2. Abdulla Avloniy " Turkiy Guliston yoxud axloq", asaridan.
3. oefen.uz
4. Arxiv.uz

INNOVATIVE
ACADEMY